

“Insonga e’tibor va sifatli ta’lim yiliga” bag‘ishlangan
“UMIDLI KIMYOGARLAR-2023”
yosh olimlar, magistrantlar va bakalavriat talabalarining
XXXII ilmiy-texnik anjumani
MAQOLALAR TO'PLAMI

Noorganik moddalar
texnologiyasi.

Kimyoviy texnologiyada
komyuter uslublari va
fundamental fanlar.

Organik va yuqori
molekulyar birikmalar
texnologiyalari.

Biotexnologiya, sanoat
ekologiyasi va vinochilik
texnologiyasi

Neft va gazni qayta
ishlash texnologiyalari

Shahrizabz filiali sho‘basi

Xavfsiz oziq-ovqat
mahsulotlari
texnologiyasi

Yangiyer filiali sho‘basi

Ta’limda innovatsiyalar,
sanoat iqtisodiyoti,
mahsulotlar sifati va
menejmenti, ijtimoiy-
gumanitar fanlar.

2023-yil, 25-27 -Aprel, Toshkent, O‘zbekiston

Foydalanilgan adabiyotlar

1. R.H. Ayupov. Raqamli iqtisodiyot va elektron tijoratda yangi texnologiyalar. O'quv qo'llanma. Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2020
2. G'.M. Porsaev, B.Sh. Safarov, D.Q. Usmanova. Raqamli iqtisodiyot asoslari. (Darslik) – T.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2020. 372 b.
3. www.kun.uz
4. www.civil.uz
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/raqamli-iqtisodiyotning-xususiyatlari-va-tasniflanishi>

AFG'ONISTONDA BARQARORLIK O'RNATISHDA MARKAZIY OSIYO DAVLATLARINING SA'Y HARAKATLARI

Tayanch doktorant Meliyev No'monxon Ibodulla o'g'li, s.f.n., prof. O.O.Sirojov
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

“2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi” da qo'shni mamlakatlar bilan o'zaro manfaatli hamkorlik qilish, Markaziy Osiyo mintaqasini barqarorlik, izchil taraqqiyot va yaxshi qo'shnihilik hududiga aylantirish kabi masalalar ustuvor yo'nalishlar etib belgilangan edi³³. Buning mantiqiy da'vomi sifatida 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan “Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” da ham O'zbekistonning Afg'oniston bilan ko'p qirrali munosabatlarini rivojlantirish va uning ijtimoiy-iqtisodiy tiklanishiga ko'maklashish belgilab qo'yilgan³⁴. Unga ko'ra quyidagi yo'nalishlar belgilanib bir qancha vazifalar belgilab qo'yilgan:

1. Afg'onistonni mintaqadagi iqtisodiy integratsiya jarayonlariga faol jalb qilish.
2. Xalqaro hamjamiyat imkoniyatlarini safarbar etgan holda, Afg'onistonga birinchi navbatda transport va energetika sohasidagi yirik infratuzilma loyihalarini amalga oshirishda ko'maklashish.
3. Afg'onistonning yangi hukumati bilan xavfsizlik sohasida konstruktiv hamkorlikni yo'lga qo'yish: chegara xavfsizligini ta'minlash, terrorizm va narkotrafikka hamda ekstremistik mafkuraning yoyilishiga qarshi kurashish.
4. Afg'onistonning vakolatli va malakali mutaxassislariga bo'lgan ehtiyojini qondirishga yordam berish. Shu maqsadda O'zbekiston Termiz shahridagi Afg'oniston fuqarolarini kasb-hunarga tayyorlash o'quv markazi imkoniyatlaridan samarali foydalanish.

Chunki Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikni o'rnatishdan birinchi navbatda mintaq mamlakatlari manfaatdordir. O'zbekistonning “Qo'shning tinch – sen tinch” tamoyili asosida olib borilayotgan tashqi siyosati Markaziy Osiyo mintaqasida o'zaro hurmat, do'stlik va yaqin qo'shnihilik tamoyillariga asoslangan strategik sheriklikni barqaror tendensiyaga aylantirmoqda. O'zbekiston Respublikasi juda ko'p tarixiy an'ana va qadriyatlarga tayanib butun jahonda ro'y berayotgan keskin mojarolarni hal etishda xalqaro huquqning umume'tirof etilgan normalariga rioya etilishini, xalqaro va mintaqaviy ko'lamdagi mojarolarni faqatgina tinch, muzokaralar o'tkazish yo'li bilan bartaraf etilishini qo'llab quvvatlaydi. O'zbek – afg'on tashqi siyosiy munosabatlari asosida imzolangan hujjatlarga ko'ra, ikki davlat o'rtasida siyosiy va iqtisodiy sohalar istiqbolli sanalib, amaliy ishlar olib borilmoqda³⁵:

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Markaziy Osiyo, xususan, Afg'onistonda “tinchlik, barqaror rivojlanish va yaxshi qo'shnihilik hududi” ni tashkil etishni

³³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida” gi Farmoni // “Xalq so'zi”, 2017 yil 20 sentabr. 189 (6883).

³⁴ <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

³⁵ “Afg'oniston XX va XXI asrlar chorrahasida: Tarixiy, iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy jihatlari va uning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan o'zaro munosabati masalalari” xalqaro ilmiy konferensiya materiallari. TDSHI 2019. Isaqova R.Z. “O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosatida Afg'oniston bilan bog'liq siyosiy jarayonlar”, 281-bet.

mamlakat tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab berganligi ushbu muhitni yaratishda muhim rol o'ynaydi. Markaziy Osiyoning bardavom rivojlanishi Afg'onistondagi vaziyatning barqarorlashishi bilan bevosita bog'liqdir. O'zbekiston Prezidenti bir necha bor ta'kidlanganidek, "Afg'oniston muammosini hal etmasdan turib, tinch va gullab yashnayotgan Markaziy Osiyo haqida gapirish mumkin emas"³⁶.

Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishi mamlakat va mintaqa taraqqiyoti uchun juda muhim. Chunki:

Birinchidan, Afg'onistonda tinchlikka erishish bevosita uning o'zi uchun Janubiy Osiyodagi sanoat tarmoqlarini Markaziy Osiyodagi xomashyo va energiya resurslari bilan bog'lab, Janubiy Osiyo tovarlari va xizmatlarini Afg'oniston va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarining bozorlariga eksport qilishni osonlashtirish orqali mintaqaviy hamkorlikdan iqtisodiy foyda olishni oshirish mumkin. Afg'oniston Janubiy va Markaziy Osiyo o'rtasidagi aloqalarda o'ziga xos ko'prik sifatida mintaqaviy savdo markaziga aylanishi va qo'shni mintaqalar va mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy almashinuvlarda katta iqtisodiy yutuqlarga erishishi orqali mamlakat ichki bozori ham rivojlanishi mumkin.

Ikkinchidan, hozirda Afg'onistonda hukm surayotgan beqarorlik sababli to'xtab qolgan yirik energiya uzatish loyihalarini amalga oshirish qayta tiklanadi va yirik loyihalar amalga oshishi osonlashadi. Bu o'z navbatida, mintaqa uchun juda muhim. TAPI va CASA 1000 singari ko'p yillar ilgari boshlangan energiya uzatish bo'yicha yirik loyihalar³⁷ Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi ba'zi bir kelishmovchiliklar va huquqiy nizolar tufayli to'liq amalga oshirishi xavf ostida qolmoqda.

Uchinchidan, ichki nizolarning barham topishi va uning natijasida mintaqaviy hamkorlikning kengayishi Afg'oniston uchun mamlakat ichki potensialidan to'liq foydalanish imkonini beradi. Masalan, Afg'oniston AQSH Geologiya tadqiqotlari markazi ma'lumotlariga ko'ra 1 trillion dollarlik mineral boyliklarga ega davlat hisoblanadi.

To'rtinchidan, hozirda Afg'oniston aholisining yarmidan ko'pi – deyarli 54,5 % qismi hanuzgacha qashshoqlik chegarasida yashaydi va mavjud ishga yaroqli aholining 25% dan 30% gacha bo'lgan qismi ishsiz hisoblanadi.

Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlari Afg'oniston muammosini hal qilishda faol yordam ko'rsatmoqda. Qozog'istonning raisligi va tashabbusi bilan BMT Xavfsizlik Kengashida Afg'oniston bo'yicha vazirlararo munozaro bo'lib o'tdi. Aynan shu tadbir doirasida Toshkent konferensiyasini o'tkazish tashabbusi e'lon qilindi va mintaqaning barcha mamlakatlari tomonidan qo'llab-quvvatlandi. O'z navbatida, Qirg'iziston tomonidan mazkur mamlakatda yuz berayotgan jarayonlarni chuqur tahlil qilish maqsadida Bishkek shahrida Afg'oniston bo'yicha tadqiqot markazini tashkil etish taklifi ilgari surildi. "Biz hammamiz, Afg'oniston mintaqaviy iqtisodiy jarayonlarga jalb qilinishi zarurligini tushunamiz". Ushbu fikr Ashxabodda Afg'oniston bo'yicha yettinchi mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik konferensiyasi, Toshkent konferensiyasi va Dushanbe shahrida terrorizm muammosi va uni moliyalashtirish manbalari bo'yicha yuqori darajada o'tkazilgan xalqaro konferensiya ishtirokchilari tomonidan keng qo'llab-quvvatlandi³⁸.

³⁶ O'zbekiston Respublikasining Avstriyadagi elchixonasi rasmiy sayti. "Prezident Shavkat Mirziyoyevning mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash va afg'on muammosini hal etish masalalari yuzasidan strategik qarashi". 8.02.2021.

³⁷ Александр Шустов. Дойдет ли туркменский газ до Индии. 10.06.2019//www.ritmurasia.org

³⁸ O'zbekiston Respublikasining Avstriyadagi elchixonasi rasmiy sayti. "Prezident Shavkat Mirziyoyevning mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash va afg'on muammosini hal etish masalalari yuzasidan strategik qarashi". 8.02.2021.

	Specific features of the A2 writing skills (<i>USWLU, TICT</i>)	
271.	mag. Qurbonov Elbek, dots.Xamraqulov M.G., prof. Xamraqulov G.X Milliy sertifikatlashtirish tizimini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari (<i>TKTI</i>)	581
272.	PhD Kadirov U.R., mag. Karimov J.Z. M21-17u MNT gr Oziq-ovqat sanoati korxonalarida sublimasion usulda quritilgan meva-sabzavotlarni ishlab chiqarishning iqtisodiy istiqbollari baholash (<i>TKTI</i>)	583
273.	PhD Kadirov U.R., M21-17u MNT guruh mag. Karimov J.Z. O'zbekiston va jahon bozorida sublimasion usulda quritilgan meva-sabzavotlarning o'rni (<i>TKTI</i>)	585
274.	Студент гр. М-21-18 Садыков Ш., к.б.н., доц. Хасанова Д. Актуальность и значимость новой версии стандарта ISO/IEC 17025 (<i>ТХТИ</i>)	586
275.	Katta o'qit. J.Aliyeva, 57-20 guruh talabasi D.Erkinov O'zbekistonda klasterlastirish tizimi va uning rivojlanishi (<i>TKTI</i>)	589
276.	Tayanch doktorant A.A Igamberdiyeva Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida laboratoriyalar tashkil etish orqali 6-7 yosh bolalarni kognitiv jarayonini rivojlantirish (<i>MTTDMQTMoinstituti</i>)	591
277.	B21-16u guruh talabasi Xusenova D.Y., Dots. Tursunova M.R. Mamlakatning raqamli iqtisodiyotga o'tishdan ko'zlagan maqsadlari (<i>TKTI</i>)	593
278.	Tayanch doktorant N.Meliyev, s.f.n., prof. O.O.Sirojov Afg'onistonda barqarorlik o'rnatishda markaziy osiyo davlatlarining sa'y harakatlari (<i>TKTI</i>)	596
279.	Bosh yurist B.E.Radjabov Yangi O'zbekiston respublikasida mol-mulkiga solinadigan soliq solish tartibini takomillashtirish tartibi (<i>TKTI</i>)	598
280.	PhD Мурзаев Р.К., курсант 4-го курса ВІ- 419 гр. Ембергенова Г., Методы экспертизы наркотических средств и психотропных веществ (<i>Таможенный институт Таможенного комитета</i>)	600
281.	т.ф.д., проф. Каримқулов Қ.М., таянч докторант Жабборхонова Н.А. Контрафакт ва қалбаки дори воситаси ва уларнинг кимёвий анализ усуллари (<i>Божхона қўмитасининг Божхона институти</i>)	602
282.	доц. Худайбердиева А.И. асс.Улашева З.А., 22-13 ТМЖ гр. талабаси Ботиров Э. Бўлажак уқитувчиларни инновацион педагогик фаолиятга тайёрлаш босқичлари (<i>TKTI</i>)	604
283.	prof. Karimqulov Q.M., mag. Sobitov N.K. ВІ- 319 gr. bak. Ollonazarova N. Вожхона ekspertizalarini o'tkazishda zamonaviy texnologiyalarni ahamiyati (<i>Вожхона qo'mitasining Вожхона instituti</i>)	606
284.	д.э.н., профессор С.М Касымов, Ш.Ш.Олтинбеков Формирование инновационных кластеров на предприятиях масложировой промышленности (<i>ТХТИ</i>)	608
285.	Студент О.Нуриддинов Международные стандарты при создании конкурентоспособных продуктов (<i>Совместный Белорусско-Узбекский МИПТК</i>)	612
286.	Стар. преп.Хайдарова К.А., бак.Абдунабиева Н.И. Формирование целей маркетинга химического предприятия (<i>ТХТИ</i>)	614
287.	преп. С.Гаибназарова, стар. преп. А.Ахмедова Интеграция науки и образования и их возможности (<i>ФГБОУ НИУ «МЭИ»</i>)	615
288.	асс. Баймухамедова Г. Ф. Организация маркетинговых исследований на предприятии (<i>ТХТИ</i>)	617